

AKMAL SAIDOV IJODIDA BADIY TASVIR VA SAHNA YECHIMLARINING KONSEPTUAL ASOSLARI ("O'ZBEK QIZI" BADIY FILMI MISOLIDA)

Jalolova Gulnoz Mannob-qizi

Kamoliddin Behzod nomidagi

Milliy rassomlik va dizayn instituti

“Teatr bezagi rangtasviri” kafedrası o‘qituvchisi,

san’atshunoslik fanlari falsafa doktori (PhD),

e-mail: jalolova.gulnoz97@gamil.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18514753>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekiston kino san’atida yetakchi kino rassomlaridan biri Akmal Saidov ijodi san’atshunoslik va kino estetikasining nazariy tamoyillari asosida tahlil qilinadi. Tadqiqot rassomning badiiy tasvir va sahna yechimlariga bo‘lgan konseptual yondashuvi, makon, rang dramaturgiyasi, kompozitsiya va ramziy obrazlar orqali filmning g‘oyaviy-estetik mazmunini ochib berish uslublarini aniqlashga qaratilgan. “O‘zbek qizi” badiiy filmi misolida Akmal Saidov tomonidan yaratilgan dekoratsiya, kostyum, rekvizit va eskizlarning film badiiy yaxlitligini ta‘minlashdagi roli ochib beriladi. Maqolada rassomning rejissyor va operator bilan ijodiy hamkorligi filmning vizual konsepsiyasini shakllantiruvchi muhim omil sifatida talqin qilinadi.

Kalit so‘zlar: kino rassomi, badiiy tasvir, sahna yechimi, rang dramaturgiyasi, kompozitsiya, ramziy obraz, dekoratsiya, vizual metafora, Akmal Saidov, “O‘zbek qizi”.

Аннотация. В статье анализируется творчество одного из ведущих художников-постановщиков узбекского кино Акмала Саидова с позиций теории искусствоведения и киноэстетики. Исследование направлено на выявление его концептуального подхода к изобразительному решению и сценической среде, а также на раскрытие роли пространства, цветовой драматургии, композиции и символических образов в формировании идейно-эстетического содержания фильма. На примере художественного фильма «Ўзбек қизи» («Узбекская девушка») показано, что декорации, костюмы, реквизит и эскизная разработка, выполненные А. Саидовым, обеспечивают художественную целостность произведения. Особое внимание уделяется творческому взаимодействию художника с режиссёром и оператором как ключевому фактору формирования визуальной концепции фильма.

Ключевые слова: художник-постановщик, изобразительное решение, сценическая среда, цветовая драматургия, композиция, символический образ, декорация, визуальная метафора, Акмал Саидов, «Ўзбек қизи».

Abstract. This article analyzes the creative work of Akmal Saidov, one of the leading production designers in Uzbek cinema, from the perspective of art theory and film aesthetics. The study focuses on his conceptual approach to visual design and scenographic solutions, emphasizing the role of space, color dramaturgy, composition, and symbolic imagery in shaping the ideological and aesthetic content of a film. Using the feature film O‘zbek qizi (“Uzbek Girl”) as a case study, the article demonstrates how scenography, costumes, props, and sketch-based design created by Saidov contribute to the artistic integrity of the film. Special attention is given

to the artist's creative collaboration with the director and cinematographer as a key factor in forming the film's visual concept.

Keywords: production designer, visual design, scenography, color dramaturgy, composition, symbolic imagery, decoration, visual metaphor, Akmal Saidov, O'zbek qizi.

Kino san'ati sintez san'at turi sifatida tasviriy san'at, dramaturgiya va vizual ifoda vositalarining uzviy uyg'unligiga asoslanadi. Ushbu jarayonda kino rassomi filmning estetik konsepsiyasini shakllantiruvchi asosiy ijodiy subyektlardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Sahna muhiti, makon tasviri, ranglar muvozanati va kompozitsion tuzilma orqali filmning g'oyaviy-estetik mazmuni tomoshabin ongiga yetkaziladi. O'zbekiston kino san'atida bunday yondashuvni izchil va chuqur tarzda amalga oshirgan ijodkorlardan biri Akmal Saidov hisoblanadi.

Akmal Saidov 1997–2002-yillarda Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn institutining “Film ko‘rinishini badiiy yechish” yo‘nalishida tahsil olib, kino san'atiga puxta nazariy va amaliy tayyorgarlik bilan kirib kelgan. Uning dastlabki ijodiy ishlari “Yodgor”, “Meshpolvon” va “Xavfli burilish” filmlarida namoyon bo‘lib, bu asarlarda rassomning makon bilan ishlash madaniyati, kadr ichidagi estetik muvozanat va obrazlarning ichki psixologik holatini vizual ifodalashga bo‘lgan intilishi yaqqol seziladi. Ushbu filmlarda badiiy tasvir dekorativ bezak vazifasidan chiqib, film dramaturgiyasining ajralmas tarkibiy qismiga aylanadi.

Akmal Saidov ijodining muhim jihatlaridan biri rejissyor bilan ijodiy hamfikrlik asosida ishlashidir. Yolqin To‘ychiev, Ayub Shahobiddinov va Yodgor Sodiqov bilan amalga oshirilgan hamkorlik jarayonida rassom sahna yechimlarini mustaqil badiiy tafakkur asosida shakllantirib, filmning g'oyaviy qatlamlarini chuqurlashtirishga erishgan. Bu jarayonda makon, predmet muhiti va ranglar tizimi obrazlar ruhiy holatini ochib beruvchi semantik vositaga aylanadi. Rassom ijodida dekoratsiya tushunchasi an'anaviy qurilish va bezak talqinidan kengroq ma'noda qaraladi.

Rassomning fikricha, kino rassomining vazifasi faqat katta dekoratsiyalar yaratish bilan cheklanmaydi, balki filmning umumiy uslubi, kompozitsion yaxlitligi va emosional atmosferasini shakllantirishdan iboratdir. Katta hajmli dekoratsiyalar har doim ham film g'oyasiga xizmat qilmasligi mumkin, aksincha, minimal vositalar yordamida kuchli badiiy ta'sirga erishish imkoniyati mavjud. Ushbu yondashuv rassom ijodida vizual iqtisod va semantik aniqlik tamoyillarining ustuvorligini ko'rsatadi. Akmal Saidov ijodida ramziy tasvirlar muhim estetik yuklama kasb etadi. Xususan, “Sarviquomat dilbarim” filmidagi ikki sevishganning devor orqali ajratilgan sahnasi rassomning badiiy tafakkurini yorqin namoyon etadi. Devor jismoniy to'siq bo'lishi bilan birga, ichki ruhiy yaqinlikni inkor etmaydi. Bir xil rangdagi ko'rpalar, makonning parallel kompozitsiyasi va statik kadr yechimi orqali ikki qahramon o'rtasidagi bog'liqlik ramziy tarzda ifodalanadi. Ushbu sahna filmning dramatik cho'qqisi sifatida tomoshabinning hissiy idrokiga kuchli ta'sir ko'rsatadi.

“Poskriptum” (2006), “Sariq devni minib” (2011), “Qarzdor” (2007) filmlari uchun bajarilgan eskizlar: rassom: A. Saidov

“Rassom ishi dekoratsiya qurishdan iborat emas. Rassomning film yaratishda bundan tashqari ko‘p ishi bor, ko‘pchilik bunga ahamiyat bermaydi. Film suratga olishda katta dekoratsiyalar qurish mumkin, lekin bu filmni asosiy g‘oyasini ochib berishda ishlamasligi mumkin. Rassomlarning uslub, kompozitsiya, atmosferani yaratishda qiladigan ishlari bor, bularni dekoratsiyasiz ham amalga oshirsa bo‘ladi. Bu qiyin lekin rassom harakat qilishi kerak” – deydi rassom.¹

Akmal Saidovning eskizlar bilan ishlash uslubi ham uning ijodiy individualligini belgilaydi. Rassom asosan suvbo‘yoq, rangli qalam va pastel yordamida qog‘ozda ishlaydi, eskizlarda yengil grafika va aniqlik ustunlik qiladi. Har bir sahna uchun alohida izlanish olib borilishi rassomning badiiy tafakkuri va professional mas‘uliyatini ko‘rsatadi. Akmal Saidov ijodida dekoratsiya tushunchasi an‘anaviy texnik talqindan kengroq ma‘noda qaraladi. Rassomning o‘ziga xos konseptual yondashuvi “O‘zbek qizi” badiiy filmida ayniqsa yaqqol namoyon bo‘ladi. Ikkinchi jahon urushi davrida kechgan voqealar fonida o‘zbek qiz-snayperi Jamila obrazi orqali insoniy matonat va fidoyilik aks ettirilgan ushbu filmda Akmal Saidov tomonidan yaratilgan tasviriy yechim filmning badiiy qiymatini belgilovchi asosiy omilga aylanadi. Belorusiya o‘rmonlari va “Zabrodye” muzey-qo‘rg‘oni hududlarida suratga olingan sahnalar tarixiy ishonchlilikni kuchaytirib, rassom yaratgan sahna muhiti bilan uyg‘unlashadi.

Filmida rang dramaturgiyasi alohida ahamiyat kasb etadi. Urush sahnalarida sovuq ranglar — kulrang, ko‘k va yashil tonlarning ustuvorligi urushning beomon muhitini ifodalaydi. Qahramonlarning shaxsiy kechinmalari tasvirlangan epizodlarda esa iliq ranglarning paydo bo‘lishi ichki ruhiy holatni ochib beradi. Yorug‘lik va soya o‘rtasidagi qarama-qarshilik orqali obrazlarning ichki ziddiyatlari kuchaytiriladi.

Akmal Saidov ijodida ramziy tasvirlar markaziy o‘rin egallaydi. “O‘zbek qizi” filmidagi suv obrazi hayot va o‘lim, boshlanish va yakun o‘rtasidagi abadiy aylanish ramzi sifatida talqin qilinadi. Chig‘anoq obrazi esa film davomida vizual metafora sifatida takrorlanib, yakunda suvga qaytishi orqali poetik yakun hosil qiladi. Ushbu ramziy ifodalar hujjatli aniqlikdan ko‘ra badiiy-falsafiy talqinga asoslanib, filmning estetik qatlamini boyitadi. Rassom film haqida shunday fikr bildiradi: “Akbar Bekturdiyevning “O‘zbek qizi” filmi uchun ko‘plab dekoratsiyalar yaratildi, jumladan, Jizzaxda kartoshka teriladigan joylar dekoratsiya qilindi. Dastlabki sahnalarda suv bag‘rida tasvirlangan sevgi lavhalar qahramonlarning nozik his-tuyg‘ularini chuqur aks ettirdi. Film yakunida qiz suvda hayotdan ko‘z yumadi va oxirgi kadrlar suvning sokin, ammo teran ma‘noli tasviri bilan yakun topadi, bu hayotning abadiy oqimini ramziy tarzda ifodalaydi. Yigit tomonidan qizga sovg‘a qilingan chig‘anoq film davomida kadrlar orqali ko‘rinib turadi. So‘nggi sahnada chig‘anoq qizning qo‘lidan suvga sirg‘alib tushadi, bu esa suvdan olingan narsa yana suvga qaytishini ramziy ravishda ko‘rsatadi. Keyinchalik menga chig‘anoq haqida, uni urushga qanday olib ketgani va shunga o‘xshash ko‘plab savollar berildi. Ammo men o‘ylaymanki, bu badiiy film, hujjatli emas. Badiiy filmlarda shunday ramziy ifodalar va metaforalar qo‘llanilishi tabiiy va ular bo‘lishi kerak deb hisoblayman”.²

¹ Rassom Saidov A. bilan suhbat. 10.07.2024

² Jalolova G. Zamonaviy O‘zbekiston badiiy filmlarida kinodekoratsiya san‘atining rivojlanish muammolari: san‘atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (phd) dissertatsiyasi - Toshkent, 2025 91-b.

“O‘zbek qizi” (2022) filmi uchun bajarilgan eskizlar: rejissyor: A. Bekturdiyev, operator: H. Alijonov, rassom: A. Saidov

Rassom tomonidan yaratilgan eskizlar ham Akmal Saidov ijodining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Suvbo‘yoq, rangli qalam va pastelda bajarilgan eskizlarda yengil grafika, aniqlik va chuqur ramziylik mujassam. Eskirgan predmetlar, kasalxona atributlari, buzilgan piano va derazadan tushayotgan yorug‘lik insoniyat boshidan kechirgan tarixiy sinovlarni dramatik tarzda ifodalab, film uchun kuchli vizual va hissiy asos yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, Akmal Saidov ijodi O‘zbekiston kino san‘atida badiiy tasvir va sahna yechimlarining konseptual rivojlanishida muhim o‘rin tutadi. Uning ishlari kino rassomining film yaratish jarayonidagi mustaqil va faol ijodiy subyekt sifatidagi rolini yaqqol namoyon etadi. “O‘zbek qizi” badiiy filmi rassomning dekoratsiya, rang dramaturgiyasi va ramziy obrazlar orqali film g‘oyaviy-estetik mazmunini chuqurlashtirishdagi mahoratini yorqin ifodalaydi. Akmal Saidov ijodi milliy va zamonaviy estetik qarashlar uyg‘unligi asosida o‘zbek kino san‘atining badiiy darajasini yuksaltirishga xizmat qilayotgan muhim ijodiy tajriba sifatida baholanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rassom Saidov A. bilan suhbat. 10.07.2024
2. Jalolova G. Zamonaviy O‘zbekiston badiiy filmlarida kinodekoratsiya san‘atining rivojlanish muammolari: san‘atshunoslik fanlari bo‘yicha falsafa doktori (phd) dissertatsiyasi - Toshkent, 2025 91-b.